

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиев Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ХАКИМОВА Ирода Мухаммаджоновна

*Ички ишлар вазирлиги Малака ошириши институти
бош психологи
подполковник*

ИБРАГИМОВА Нодирабегим Хуршид кизи

*Тошкент шаҳар Ички ишлар Бош бошқармаси
Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан
таъминлаш хизмати
психолог- полиграфологи
катта лейтенант*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10805897>

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИДА СТРЕССГА ҚАРШИ БАРҚАРОРЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОСИНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТДАН ЎРГАНИЛИШИ

АННОТАЦИЯ

Жаҳон илмий тадқиқот муассасаларида стресс ва уни келтириб чиқарувчи психофизиологик, эмоционал, когнитив омилларни аниқлаштириш, ички ишлар органлари тизимида ўз фаолиятини олиб бораётган ходимлар орасида касбий стресснинг салбий асоратлари натижасида кузатилаётган касбий деформация намоён бўлишини камайтириш, ходимнинг психосоциал саломатлигининг ёмонлашуви, рақобатбардошлик сифатларининг сусайиши, ходимларнинг стрессга қарши барқарорлигини шакллантириш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Шу билан бирга психопрофилактик, психокоррекцион таъсир усулларининг самарадорлигини ошириш, ички ишлар тизимида ўз фаолиятини олиб бораётган ходимларда касбий стресс вужудга келишининг психологик хусусиятларини аниқлаштиришга қаратилган илмий тадқиқотларга алоҳида эътибор берилмоқда. Мазкур мақолада диссертацион ишимиз юзасидан ўрганилган адабиётларнинг илмий-назарий таҳлили келтирилган. Стресс бардошлилик доирасида турли соҳа ва йўналишларда олиб борилган тадқиқот ишларини концептуал механизмлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: стресс, психофизиологик, эмоционал, когнитив омиллар, касбий деформация, психокоррекция, психопрофилактика, копинг стратегиялар.

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

АННОТАЦИЯ

В мировых научно-исследовательских учреждениях проводятся научные исследования по вопросам стресса и выявления вызывающих его психофизиологических, эмоциональных и когнитивных факторов, уменьшения проявлений профессиональной деформации, наблюдаемой в результате негативных осложнений профессионального стресса у сотрудников, служащих в системе органов внутренних дел, ухудшения состояния психосоциального здоровья сотрудника, ослабления конкурентных качеств, формирования стрессоустойчивости сотрудников.

При этом особое внимание уделяется научным исследованиям, направленным на повышение эффективности психопрофилактических и психокоррекционных методов, выяснение психологических особенностей профессионального стресса, возникающего у сотрудников, работающих в системе внутренних дел. В данной статье представлен научно-теоретический анализ литературы, изученной в связи с нашей диссертационной работой. Рассмотрены концептуальные механизмы исследовательских работ, проводимых в различных областях и направлениях в рамках стрессоустойчивости.

Ключевые слова: стресс, психофизиология, эмоциональное, когнитивные факторы, профессиональная деформация, психокоррекция, психопрофилактика, копинг-стратегии.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL STUDY OF THE PROBLEM OF STRESS TOLERANCE FORMATION AMONG EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES.

ANNOTATION

The world's research institutions conduct scientific research on stress and identify the psychophysiological, emotional and cognitive factors that cause it, reduce the manifestations of professional deformation observed as a result of negative complications of professional stress among employees serving in the system of internal affairs bodies, deterioration of the employee's psychosocial health, weakening of competitive qualities, formation of stress resistance of employees.

At the same time, special attention is paid to scientific research aimed at improving the effectiveness of psychoprophylactic and psychocorrective methods, clarifying the psychological characteristics of professional stress that occurs in employees working in the internal affairs system. This article presents a scientific and theoretical analysis of the literature studied in connection with our dissertation work. The conceptual mechanisms of research carried out in various fields and directions within the framework of stress tolerance are considered.

Key words: stress, psychophysiology, emotional, cognitive factors, professional deformation, psychocorrection, psychoprophylaxis, coping strategies.

“Бизни ўлдирадиган нарса стресснинг ўзи эмас, балки бизнинг унга реакциямиздир.” (Ганс Селье). Бу таъриф стрессбарқарорлик тушунчасини бошқа изоҳлардан кўра яхшироқ тавсифлайди. Стрессбарқарорлик одамларнинг рухий саломатлиги компоненти ҳисобланиб, жамиятнинг ижтимоий барқарорлигини таъминоловчи энг муҳим омилдир.

XX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб хориж психологиясида копинг хулқ-атвор ходисасини ўрганишга бағишланган асарлар пайдо бўлди.

Копинг стратегия тушунчаси узоқ ва мураккаб тарихга эга бўлган кенг тушунчадир. Копинглар биринчи марта Р. Лазарус ва С. Фолкман томонидан стресснинг транзит модели доирасида киритилган. Ушбу моделга кўра, стресс жараёнлари ва бошдан кечирилган ҳис-туйғулар атроф-муҳит ҳамда инсонларнинг ўзаро таъсири натижасидир.

Копинг стратегиялари (ингл. *coping, coping strategy*) - стрессни енгиш учун инсон томонидан амалга ошириладиган ҳаракатлар тизимидир. Концепция кундалик ҳаётдаги стресс ва психологик қийин вазиятларни енгиш учун ишлатиладиган когнитив, ҳиссий шунингдек хулқ-атвор стратегияларини бирлаштиради. Рус психологик мактабида кенг қўлланиладиган, стресснинг салбий оқибатларини бартараф этиш маъносида фойдаланиладиган тушунчадир.

Шуни таъкидлаш керакки, инглиз тилидан таржимада “Нусха кўчириш” тушунчаси “core” – хатосиз нусхалаш ёки кўпайтириш деган маънони англатади. Маҳаллий тадқиқотчилар хатти-ҳаракатларни енгиш тушунчасини стрессни енгиш ва стрессга чидамли хатти-ҳаракатлар деб изоҳлашади. [1, В.24; 2, В.44; 3, В.54; 4, В.24; 5, В.56; 6, В.24; 7, В.65; 8, В.51; 9, В.87].

Копинг таърифи шахснинг ҳаётидаги аҳамиятига ва унинг шахсий, экологик ресурсларига мувофиқ, қийин вазиятда субъектнинг барқарорлигининг индивидуал усулини назарда тутаяди, бу асосан инсон хатти-ҳаракатларини белгилайди. Ҳозирги вақтда копинг таърифини тушунишда унга асосий ёндашув мавжуд.

Биринчи ёндашув неопсихоаналитиклар томонидан тақдим этилган бўлиб, бу ерда енгиш жараёнлари қийин вазиятларда шахснинг самарали мослашишига қаратилган эго жараёнлари сифатида қаралади. Копинг жараёнларининг ишлаши муаммони енгиш учун шахснинг когнитив, ахлоқий, ижтимоий ва мотивацион тузилмаларини киритишни ўз ичига олади [10, В.156].

Иккинчи ёндашув копингни стрессли вазиятларга нисбатан доимий жавоб бериш вариантларидан фойдаланишни ўз ичига олган шахсият хусусиятлари сифатида белгилайди. Р.Н. Мосс ҳамда Ж.А. Шаффер стрессли вазиятни бартараф этишнинг унга усулини аниқладилар: вазиятни баҳолаш; вазиятга аралаштириш; қочиш [11, В.85].

Учинчи ёндашувда копинг вазият тажрибасининг субъективлиги ва бошқа кўплаб омиллар билан белгиланадиган динамик жараён вазифасини бажаради. С. Фолькман ва Р. Лазаруслар психологик енгишни шахснинг стресс таъсирига камайтиришга қаратилган когнитив ва хулқ-атвор ҳаракатлари сифатида белгилашган. Пассив стрессга бардошлик ёки пассив енгиб ўтиш стрессли вазиятни ўзгартиришга эмас, балки ҳиссий стрессни камайтиришга қаратилган психологик ҳимоя механизмларининг бошқа арсеналидан фойдаланган ҳолда стрессни енгишнинг интрапсихик усуллари деб таърифланади [12, В.23].

Назарий ва экспериментал тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатдики, стрессни енгиш учун ҳар бир киши шахсий тажрибаси (шахсий ресурслари) асосида ўз стратегияларидан фойдаланади. Шунинг учун стрессни енгиб ўтиш хатти-ҳаракатлари шахснинг стратегияси ва ресурсларининг ўзаро таъсири натижасида кўриб чиқиладиган бўлади.

Стрессга бардошлик стратегияси – бу одамнинг қабул қилинган таҳдидга муносабати сифатида пайдо бўладиган стрессли омилни бошқариш усуллари дидир. Стрессга бардошлик ресурслари одамларнинг нисбатан барқарор хусусиятлари ва стресснинг ўзи уни енгиш усуллариини ишлаб чиқишга ҳисса қўшади.

Муаллиф ўз тадқиқот ишида Ички ишлар вазирлиги тизимида фаолият олиб бораётган сафдорлар, кичик ва катта офицерлар таркибидан иборат эксперимент гуруҳини тадқиқ қилар экан, аввало бу механизм қандай ишлашини, қайси омилларнинг роли доминант эканлигини шунингдек, қай мезонларга аҳамият бериш зарурлигини аниқлаш керак деган хулосага келади ҳамда етук олимларнинг диссертацион ишларини қиёсий таҳлилини ўрганилди.

Хусусан, И.Б. Лебедев [6, В.28; 13, В.56]; В.Л. Цветков [14, В.69; 15, В.43]; Р. Лазарус [16, В.159-161]; С. Фолькман [17, В.89], Д.Ж. Терри [18, В.131] Р.С. Немов [19, В.87] асарларида стрессга чидамлилиқ манбаларини ривожлантириш ҳаётий стрессларга мослашишнинг муваффақияти унинг самарадорлиги билан белгиланади, деб кўрсатилди.

Ресурсларнинг кам ривожланиши пассив нотўғри хулқ-атворни шакллантиришга ҳамда ижтимоий изоляцияга ёрдам беради.

С.Л. Рубинштейн шахсиятнинг индивидуал таркибий қисмидан келиб чиқадиган ҳиссийликнинг юқори шартли эканлигига ишора қилади. Унинг фикрича: “Темперамент ҳиссий қўзғалувчанликка таъсир қиладиган ҳиссий ҳаяжоннинг кучи, одамни ўраб оладиган тезлик ва у ушлаб турадиган барқарорликдир” [20, В.59].

Ташқи кўриниш касбий фаолиятдаги қийинчиликларни енгиб ўтиш жараёнини мураккаблаштиради, кўпинча психоген хусусиятга эга касалликларнинг ривожланишига ёрдам беради ва танланган касбда муваффақият эҳтимолини камайтиради.

Ўз-ўзини ҳурмат қилиш. Ўзига бўлган муносабат, Б.Г. Ананьевнинг таъкидлашича, феъл-атвор тузилишини тўлиқ бажаради, шахснинг яхлитлигини таъминлайди, ўзини ўзи бошқариш ва ривожланишни бошқариш функцияларини бажаради, шахснинг бирлигини шакллантириш ва барқарорлаштиришга ҳисса қўшади. Бундан ташқари Б.Г. Ананьев стрессга қаршилиқнинг субъектив омиллари, инсоннинг психик моҳиятини нафақат шахсий ва индивидуал даражаларда, балки асосий ижтимоий фаолиятнинг субъекти “меҳнат, билиш, алоқа” сифатида ҳам кўриб чиқиш зарурлигини таъкидлади [21, В.123].

Э.А. Климовнинг сўзлари билан айтганда, “Мавзу ва объектнинг ўзаро таъсирининг ажралмас таъсири” ҳисобланади. Бу шахсият хусусиятлари ва атроф-муҳит шароитлари билан белгиланадиган етакчи ақлий таълимдир. Бундан ташқари, бундай услубнинг мавжудлиги одамга умуман самарали мослашишни ва айниқса стрессга дош беришни таъминлайди. Касбий стресс агентларига қарши курашнинг муваффақияти индивидуал фаолият услубини шакллантиришга боғлиқ бўлсада, фаолиятнинг самарадорлиги паст бўлиши мумкин [22, В.135].

Г.Н. Кассиль, М.Н. Русакова, Л.А. Китаев-Смык ва бошқа баъзи тадқиқотчилар ҳиссий стрессни биокимёвий, электрофизиологик параметрлар ва бошқа реакцияларда аниқ носпецифик ўзгаришлар билан бирга ақлий ҳамда хулқ-атвор намоён бўлишининг кенг доираси сифатида тушунтришга ҳаракат қилади. [23, В.135; 24, В.56; 25, В.34].

Р.К. Назиров соғлом одамларда хулқ-атвор, когнитив ва ҳиссий соҳаларда стрессга чидамли хулқ-атвор (копинг механизмлари) хусусиятларини тавсифлайди. Натижада, қийинчиликларни енгишга мослашган одамлар “ҳамкорлик”нинг хулқ-атвор стратегияларидан фойдаланганлиги аниқланди. Когнитив стратегиялар “Фикрлардан фаол қочиш” – ҳаёлот дунёсига чекиниш, “Фатализм” – вазиятни ҳаётнинг тақдири сифатида тушуниш орқали муаммоларни ҳал қилиш учун жавобгарликдан қочиш каби хусусиятларни илмий асослаб берди [26, В.20].

Е.Н. Юрасова бўлажак мутахассис-психологлар ҳамда бўлажак мутахассис ўқитувчиларда копинг механизмларининг ривожланиш даражасидаги фарқларни, шунингдек уларнинг нейропсихиатрик саломатлик ҳолатига таъсирини аниқлади. Иккала мутахассисликнинг келажақдаги кичик мутахассисларига “Ҳамкорлик” ва “Маслаҳат излаш” стратегияларини енгиш – хулқ-атвор соҳасида, “Муаммоларни таҳлил қилиш” ва “Ўз-ўзини назорат қилиш” – когнитив соҳада ҳамда “оптимизм” – ҳиссий соҳада устунлик қилади. Ушбу стратегияларнинг барчаси мослашувчандир. Тренинг давомида иккала мутахассислик бўйича бўлажак мутахассисларнинг тасодифий хатти-ҳаракатлари сезиларли даражада ўзгаради. Муаллиф стрессни енгиш учун самарали хулқ-атвор стратегиясини ишлаб чиқиш невротизм даражасини пасайтирадиган омил эканлигини таъкидлайди [27, В.94].

Н.А. Сирота оилада, меҳрибонлик уйида тарбияланувчи ўсмирлар ва аддиктив хулқли ўсмирларнинг хатти-ҳаракатларини тадқиқ этган. Тадқиқот натижасида Н.А. Сирота қуйидаги хулосаларга келди: ўсмирлик даврида ҳам асосий, ҳам вазиятга хос кураш стратегиялари ривожланиб, индивидуал стрессга чидамли хатти-ҳаракатларнинг шаклланишини аниқлайди, бу эса ўсиб бориши билан инсон турмуш тарзининг асосига айланади.

Оилада тарбияланган ўспиринлар муаммоларни ҳал қилиш ва ижтимоий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга қаратилган фаол хулқ-атвор стратегияларидан фойдаланиш билан ажралиб туради. Меҳрибонлик уйида тарбияланган ўспиринлар етакчи сифатида қочиш стратегиясидан, ўзига қарам хулқ-атворга эга ўспиринлар ижтимоий қўллаб-қувватлаш стратегиясидан фойдаланадилар. Оиладан ташқарида тарбияланган ўспиринлар ва ўзига қарам хулқ-атворга эга ўспиринлар томонидан ёшга хос бўлмаган “болаларча” кураш стратегияларидан фойдаланиш ёмон хулқ-атворнинг шаклланишига ёрдам берди [28, В.189].

Г.Д. Андрюшин, С.Е. Борисова ва Л.Н. Костиналар ички ишлар органлари ходимларида содир бўлиши мумкин бўлган стрессли вазиятларга асосланиб, стресс омиллари ва уларнинг таснифини ишлаб чиққан [29, В.39].

С.А. Хилл ўз асарларида шахснинг паст даражадаги эҳтиёжлари ижтимоий қўллаб-қувватлаш самарадорлигини сустрлашиши тўғрисида келтириб ўтган. У ўз илмий тадқиқотларида турли хил боғлиқлик эҳтиёжларига эга бўлган шахсларда стрессни енгиш учун ижтимоий ресурслардан фойдаланиш стратегияларидаги фарқларини ва шахслараро ресурсларнинг ўзи стрессли вазиятни енгиш воситаси сифатида эканлигини аниқлади. Унинг фикрига кўра, боғлиқлик эҳтиёжи шахслараро алоқаларга йўналтириш воситасидир ва озми-кўпми самарали ўзаро алоқаларни ўрнатиш орқали ҳиссий, ахборот, дўстлик ва моддий ёрдамни тартибга солади. Мансублиги юқори бўлган одамлар мулоқот ва ҳиссий қўллаб-қувватлаш учун янада аниқроқ тропизмни намоиш этадилар ва сустр даражадаги эҳтиёжларга мансуб бўлган одамлар стрессли вазиятларда алоқа қилишдан қочишади, бу эса стрессни енгиш учун конструктив механизмлардан фойдаланишга имкон бермайди [30, В.127].

С.А. Кохен ҳамда Т.А. Виллс фикрига кўра, шахсни ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг ўзига хос стресс-ҳимоя таъсири бу фаолият жараёнида иштирок этишида ҳамда эмпатия жараёнида стрессли вазиятни енгиш воситаси сифатида иштирок этишни ўз ичига олади [31, В.310].

П. Карлисли-Франк индивиднинг алкоголь ёки гиёҳванд модда истеъмол қилишда ташқи ва соғлиққа боғлиқ хатти-ҳаракатнинг бошқа турларида ички бўлиши мумкинлигини таклиф қилди. Ушбу ҳолатларда ташқи омил ўзига хос “ўрганиш” натижасида олинади деб тахмин қилинади. Кўпгина тадқиқотчилар бошқарув локусини ижтимоий ўрганиш натижасида шаклланган адаптив услуб билан боғлашади. Ташқи назорат жойига эга бўлган шахслар ўзларининг саъй-ҳаракатлари натижасида атроф-муҳитдаги ўзгаришларни ҳисобга олмасликлари сабабли, улар атроф-муҳит билан интервалли назоратга эга бўлган шахсларга қараганда камроқ самарали таъсир ўтказадилар ва муаммоларни ҳал қилишнинг ўзига хос тарздаги фаол хатти-ҳаракатларини талаб қиладиган вазиятларда маълумот ва мулоҳазалардан самарасиз фойдаланадилар. Шунинг учун ташқи назорат жойига эга бўлган шахслар ҳаётий стрессларни ички назоратга қараганда самарасиз енгишади [32, В.381].

Д.А. Хюстоннинг илмий ишиларида ҳамдардлик аниқ стрессга қарши таъсирга эга, ҳақиқий ва идеал ўзлик ўртасидаги аниқ зиддиятни камайтиради ва шу билан ижтимоий шахсият жараёнига ҳисса қўшади деган хулосага келишимизга имкон берди. Шу нуқтаи назарни ҳисобга олган ҳолда, Меҳрибонлик уйи ўсмирларида эмпатия даражасининг пастлиги стрессни енгиш жараёнларига тўсқинлик қилиши ва вақт ўтиши билан ўз-ўзини ҳурмат қилишда реал ва идеал ўзлик ўртасидаги қатъий зиддиятнинг сабабларидан бири эканлиги аён бўлади. Замонавий тадқиқотларда эмпатия нафақат психотерапевтнинг беморга ёрдамнинг зарур таркибий қисми, балки унинг ривожланиши ва ижтимоийлашув жараёнида шахснинг шахсий ва экологик манбаи сифатида ҳам эътиборга олиниши кераклигини келтириб ўтган [33, В.245].

А.А. Реан ўз илмий тадқиқот ишларида талабаларнинг стрессга чидамлилиги ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари физиологик ва психологик томонларини очиб берган [34, В.230].

С.В. Субботин ўзининг “Устойчивость к психическому стрессу как характеристика мегаиндивидуальности учителя” деб номланган илмий тадқиқот ишида “Стрессга чидамлик” атамаси остида ҳиссий барқарорлик, стрессга психологик қаршилик, стрессга чидамлик, умидсизликка бардошлик каби ўзига хос таркибий қисмларни қамраб олишини асослаб берган [35, В.12].

В.А. Бодров таъкидлашича, барқарорликни субъектив самарали таҳлил қилиш, меҳнат мавзусидаги ўзгаришларни, унинг самарадорлиги ва сифатини тавсифловчи фаолиятнинг натижавий параметрларини акс эттирса, у ҳолда физиологик ва психологик ёндашувлар барқарор фаолиятни қўллаб қувватлаш ва таъминлаш жараёнини белгилайди [36, В.13].

Б.Х. Варданян стрессга чидамликни ақлий фаолиятнинг барча таркибий қисмларининг, шу жумладан ҳиссий фаолиятнинг махсус ўзаро таъсири сифатида белгилайди: “Стрессга қарши курашиш эмоционал ҳолатдаги ақлий фаолиятнинг барча таркибий қисмлари ўртасида уйғун муносабатни таъминлайдиган шахсий хусусият сифатида аниқланиши мумкин ва шу билан фаолиятни муваффақиятли амалга оширишга ҳисса қўшади” [37, В.9].

П.Б. Зилберман стрессга чидамликнинг муҳим жиҳатларидан бири тўғрисида қуйидагича таъкидлаган. Барқарорлик ўзгарувчан вазиятнинг мос акс эттиришининг етишмаслиги, мослашувчанлик етишмаслигидан далолат берувчи тушунарсиз ҳодиса бўлиши мумкин. У стресс бардошлиликни ўз изоҳида қуйидагича таклиф қилади, “Шахснинг ақлий фаолиятининг ҳиссий, ихтиёрий, интеллектуал ва мотивацион таркибий қисмларининг бундай ўзаро таъсири билан тавсифланган, мураккаб ҳиссий муҳитда фаолият мақсадига оптимал муваффақиятли эришишни таъминлайдиган шахснинг яхлит мотивацион йўналганлиги” сифатида тушунтирди [38, В.7].

К.В. Судаков ҳиссий стрессга индивидуал қаршиликни таъминлаш симпатик-адренал ва гипофиз-адренал функционал тизимларнинг тегишли механизмларини шакллантиришга боғлиқлигини таъкидлайди [39, В.24].

Е.П. Ильиннинг таъкидлашича, кичик ва ўрта даражадаги ҳиссий стресс билан, одамлар учун асаб тизимининг хусусиятлари намоён бўлишининг типологик хусусиятлари қандай бўлишидан қатъий назар, барча одамларда фаоллик самарадорлиги ошади. Бироқ, жуда кўп стресс натижасида, заиф асаб тизими бўлган одамларнинг ишлаши аввалроқ ёмонлашади. Асабий жараёнларнинг кучли зўравонлиги билан ажралиб турадиган вакиллар сезиларли психоэмоционал стрессга нисбатан катта қаршиликка эга бўлишади, аммо ўртача стрессли ҳолатларда заиф асаб тизимига эга бўлган субъектлар юқори фаоллик самарадорлигини намоён этишга қодир. Фаолият интенсивлигининг янада ўсиши, меҳнат натижаси аҳамиятининг ошиши билан, асаб тизими заиф бўлган одамларда фаолият самарадорлигининг пасайиши кузатилади. Шу билан бирга, бундай шароитда кучли турнинг вакиллари ресурсларни жалб қилиш ва натижада ишлашнинг ўсиши вужудга келади [40, В.152].

Л.М. Митина асарларида асабий жараёнларнинг номутаносиблиги (мувозанати) стрессга қаршиликнинг пасайиши билан бирга келишини кўрсатади. Айтиш мумкинки, қутилмаган, ўта мураккаб, кам стереотипик вазифалар билан тўйинган экстремал ишларда юқори шовқин иммунитет ва стрессга қарши туришни таъминлайдиган кучли, ҳаракатчан ва мувозанатли асаб тизимига эга бўлган одамлар учун катта имкониятлар мавжуд. Аммо бу ҳолат стресснинг генларига эга бўлган касбий фаолиятнинг барча турлари учун тоқат қилиб бўлмайди, бунда фаолиятнинг самарадорлиги ва касбий стресс омилларига қарши курашиш фаолият субъектининг шахсий ва операцион хусусиятлари воситасида амалга оширилади [41, В.199].

Ҳозирги кунда стрессни енгишга қаратилган ўзига хос учта назарий модел тан олинган бўлиб, улар қуйидагилардан иборат: *эго-психология модели; шахс хусусияти ёки мойиллик модели; контекстуал модел.*

Ушбу моделларнинг ҳар бири стрессни енгиш ва унинг натижаларини баҳолаш механизмларининг ўзига хос кўринишини белгилайди: *эго-психологик модел* – онгсиз адаптив механизмлар каби мудофаа тизимлари тушунчасига асосланган.

Ушбу модел Н. Хаан томонидан энг мукаммал ёки етук Эго жараёнларига нисбатан ушбу модель контекстида “стрессни енгиш” (енгиш) атамасини қўллаган ҳолда фаол ишлаб чиқилган; *шахс хусусиятларининг модели* – ушбу модель асосида стрессни енгиш шахс хусусиятига боғлиқми деган савол туради? Шахснинг турли шароитларда стрессни енгишдаги ҳаракатларини индивидуал хусусиятни ёки стрессни енгиш тенденциясини баҳолаш асосида тахмин қилиш мумкин деб айтилади; *контекстуал (вазиятли) модел* – ушбу моделда стрессни енгиш муайян стрессли шароитларга ёки вазиятларга нисбатан баҳоланади. Контекстли модел асоси шундан иборатки, стрессни енгишдаги ниятлар ва ҳаракатларга инсон муносабатлари ва потенциал стрессли вазият контексти таъсир қилади [42, В.22].

Замонавий психологияда стресснинг қуйидаги психологик моделлари ва назариялари ажралиб туради: *генетик-конституциявий назария; стрессга мойиллик (diathesis) модели; психодинамик модель; Н.Г.Волфф модели; стресснинг фанлараро модели; низолар назарияси; D. Mechanik модели; ижтимоий-психологик стимулларга стресснинг хулқ-атвор реакциялари сифатида назарияси; стресснинг тизимли модели; стресснинг интеграл модели* [43, В.181; 44, В.56].

Бундан ташқари стресс барқарорлигини таъминлаш юзасидан Дж. Гринберг ўзининг “Стрессни бошқариш” номли асарида стресс юзасидан қилинган ишлар тарихий тараққиётини жадваллаштирган. Ушбу жадвал бугунги кунда ҳам психология ва физиология соҳасида ўз илмий ва амалий аҳамиятини йўқотмаган [45, В.92].

Умуман олганда, стрессга индивидуал юқори қаршилик кўрсатадиган одамлар соғлом турмуш тарзи билан ажралиб туради, бу иш ва дам олиш режимига ҳамда жисмоний машқларнинг мунтазамлигига мувофиқ намоён бўлади. Шундай қилиб, стрессга нисбатан юқори индивидуал қаршилик, бу мураккаб комплексли психологик касалликнинг олдини олишни огоҳлатиришда катта балки, энг муҳим марказий рол ўйнайди.

Бу нафақат инсоннинг ҳаёт сифатини кескин пасайишига олиб келади балки, унинг касбий шахслараро муносабатларга бўлган муносабатининг яхлитлигини сезиларли даражада камайтиради. Умуман олганда, психологик стресснинг салбий оқибатлари ривожланишининг олдини олишда стрессга индивидуал қаршилик кўрсатишнинг роли адабиётлар таҳлилида аниқланди. Стрессга индивидуал қаршилик кўрсатиш “тампон вазифасини” бажаради ҳамда мавжуд объектив стрессорларнинг таъсирини нейтраллаштиради. Бу эса узоқ умр кўриш қийин бўлган тақдирда ҳам юқори руҳий ва соматик саломатликни сақлашга имкон беради. Замонавий шароитларда стресс юқининг интензивлиги объектив ҳолатда доимий равишда ўсиб борадиган бўлса, стрессга юқори даражада индивидуал қаршиликни сақлаб туриш ва шакллантириш вазифаси алоҳида аҳамиятга эга бўлади.

Хулоса сифатида шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, стрессга бардошлилик ва уни олдини олиш масаласи юзасидан педагоглар, физиологлар, медицина ҳамда психология соҳа вакиллари томонидан илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган ва олиб борилмоқда. Юқорида кўриб ўтилган назариялар ва моделлар таҳлили шуни кўрсатадики, хар бир соҳада хизмат фаолиятини олиб бораётган шахсларда стресс билан боғлиқ долзарб муаммолар мавжуд. Ушбу долзарб масалаларнинг олдини олишда психологик амалиётнинг ўрни бениҳоя самарали услуб эканлигини кўришимиз мумкин. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, шахсда стрессбардошлилик сифатини такомиллаштиришда психопрофилактика, психодиагностика, психологик консультация, ижтимоий-психологик тренинг ҳамда психокоррекциянинг ўрни бениҳоя каттадир.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Абитов И.Р. Антиципационная состоятельность в структуру совладающего поведения (в норме и при психосоматических и невротических расстройствах): Автореф. дисс.... канд. психол. наук. - Казань, 2007. - 24 с.
2. Антоновский А.В. Защитно-совладающее поведение как фактор профессионального здоровья педагогов общеобразовательных школ: автореф. дис. ... канд. психол. наук. - Ярославль. - 2010. - 25с.
3. Ашанина Е.Н., Рыбников В.Ю. Теория и практика психодиагностики копинг поведения //Монография. - СПб.: Ладога, 2011. – 234 с.
4. Бухвостов А.В. Психологические особенности копинг поведения сотрудников ГПС МЧС России: Дисс. ... канд. психол. наук. – СПб., 2005. – 180 с
5. Гущина Т.В. Защитное и совладающее поведение в дисфункциональной семье в период кризиса: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 . Кострома, 2005. - 25 с.
6. Лебедев И.Б. Копинг-поведение и устойчивость специалистов экстремального профиля в новом социуме //Материалы Международной научно-практической конференции “Социально-психологическая работа в новом социуме: проблемы и решения”. - СПб.: СПб.Гос.И-т психологии и социальной работы, 2002. - С. 56-61.
7. Пономаренко Е.Н. Психологические особенности копинг поведения следователя МВД России. Дисс. ... канд. психол.н. - СПб.: СПб Ун-т МВД России – 2006., – 134 с.
8. Расказова Е.И., Гордеева Т.О. Копинг-стратегии в психологии стресса: подходы, методы и перспективы [Электронный ресурс] //Психологические исследования: электрон, науч. журн. 2011. N 3(17).
9. Рыбников В.Ю. Теоретическое обоснование и психологические механизмы (модель) копинг поведения субъекта профессиональной деятельности //В.Ю. Рыбников, Е.Н. Ашанина// Мед.-биол. и соц.-психол. пробл. безопасности в чрезв. ситуациях. – 2008., № 1. С. 68-73.
10. Naan N.Y. Coping and defending: Processes of self-environment organization. - N.Y. Naan., Academic Press. – 1977., – 457 p
11. Moss R.H., Schaefer J.A. Life transitions and crises //Coping with life crises. An integrative approach. New York: Plenum Press. – 1986. - P. 3-28
12. Dean P.G. Counting the cost: Psychological distress in career and auxiliary firefighters //P.G. Dean, K.M. Gow, J.E. Shakespeare-Finch //Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies. – 2003.
13. Лебедев И.Б. Психокоррекционная работа с сотрудниками ОВД. Монография. М.: МосУ МВД РФ, 2011., – 300 с.
14. Лебедев И.Б., Цветков В.Л. Экспериментальная психология: история и современное состояние проблемы. Учебное пособие. М. 2004 - 156 с.
15. Цветков В.Л. Психология деятельности сотрудников органов внутренних дел по профилактике и преодолению асоциального поведения малолетних: Дис... д-ра психол. наук: 19.00.03 Москва, 2005. – 391 с.
16. Лазарус Р. Совладание (coping). //Психологическая энциклопедия. 2-е изд. //Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. СПб.: Питер, 2003. – 760 с.
17. Folkman S., Lazarus R.S. An analysis of coping in a middle-age community sample //J. of Health and Soc. Behav. – 1980. - Vol.21. - P.219 - 239.
18. Teichman Y. Affiliative reaction in different Rinds of threat situation //I.G. Sarason C.D. Spielberger (Eds.) Stress and anxiety. – Washington, 1977. - Vol. 5. -P.131-144.

19. Немов Р.С. Общая психология. Том III. Книга 2. Свойства личности. Учебник и практикум для СПО. – М.: 2019., – 395 б.
20. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии //С.Л. Рубинштейн. – Санкт Петербург : Питер, 2000. – 705, [7] с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314- 00016-4.
21. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. - 288 с.
22. Климов Е.А. Психология в XXI веке //Вопросы психологии, 2003. № 5. С. 135-141.
23. Кассиль Г.Н. Внутренняя среда организма [Текст] //Г.Н. Касиль. М.: Наука, 1983., – 244 с.
24. Китаев-Смык. Психология стресса [Текст] / Л.А. Китаев-Смык. М.: Наука, 1983., 326 с.
25. Русалова М.Н. Экспериментальные исследования эмоциональных реакций человека [Текст] //М.Н. Русалова. М.: Наука, 1979., – 420 с.
26. Назиров Р.К. Отношение к здоровью и лечению, интра и интерперсональная конфликтность и копинг-поведение у больных неврозами: Дис. ... канд. мед. наук. - СПб., 1993. – 20 с.
27. Юрасова Е.Н. Исследование динамики уровня невротичности, конфликтности и копинг-поведения у студентов психологов и педагогов в процессе обучения: Автореферат дис. ... канд. психол. наук.-СПб.,1996.- 94 с.
28. Сирота Н.А. Копинг-поведение в подростковом возрасте. Дисс. ... д-ра мед.наук, – М.,1994. – 360 с.
29. Андрюшин Г.Д., Борисова С.Е., Костина Л.Н. Психология в деятельности сотрудников ОВД. Учебное пособие. - Орел: Ор. ЮИ МВД России, 2006. - с. 87.
30. Hill C.A. Social support and health II J. of Research in Personality. – 1987. -Vol.21.-P. 127-147.
31. Cohen S.A. Stress, social support, and the buffering hypothesis //S.A. Cohen, T.A. Wills //Psychological Bulletin. - 1985. - N. 98. - P. 310-357.
32. Carlisle - Franc P. Examining personal control beliefs as a mediating variable in the health - damaging variable in the health - damaging behavior of substance use //J. Psychol. - 1991. Vol. 125., N.4. - P. 381-397.
33. Houston D.A. Empathy and the Self: Cognitive and emotional influences on the evaluation of negative affect in others II J. of Pers. And Soc. Psychol. - 1990. -Vol. 59, N.5.-p. 859-868.
34. Реан А.А. Психология адаптации личности. //А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 479 с.
35. Субботин С.В. Устойчивость к психическому стрессу как характеристика метаиндивидуальности учителя: автореферат дис. ... кандидата психологических наук : 19.00.01. – Пермь, 1992. – 12 с.
36. Бодров В.А. “Психологический стресс: развитие и преодоление – М.: Когито-Центр, 2006., – 345 с.
37. Варданян Б.Х. “Индивидуально-личностные предикторы стрессоустойчивости у мужчин и женщин” автореферат дис. ... кандидата психологических наук : М. – 2017., 36 с.
38. Зильберман П.Б. “Эмоциональная устойчивость оператора” автореферат дис. ... кандидата психологических наук : М. - 2013., 15 с..
39. Судаков К.В. Индивидуальная устойчивость к эмоциональному стрессу. Монография. – Москва.: 1998. 235 с.
40. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. СПб: Питер, 2011.456 с.

41. Митина Л.М. //Проблемы одаренности в контексте устойчивого развития природы и общества/ отв.ред. М.В. Наянова. – Самара: ООО “Офорт”: ГБОУ ВПО Самарская государственная областная академия. – 2014. – С. 199-214.

42. Мелников М.Л. Психология стресса: теория и практика: Учебно-методическое пособие //М.Л. Мельникова; Урал. гос. пед. ун-т; науч. ред. Л.А. Максимова. – Екатеринбург : [б. и.], 2018., – 489 с.

43. Бодров В.А. Информационный стресс //В.А. Бодров. М.: ПЭР СЭ, 2000. – 356 с.

44. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования Р. Лазарус Эмоциональный стресс //под ред. Л. Леви. Л.: Медицина, 1970., – 362 с.

45. Гринберг Дж. Управление стрессом //Дж. Гринберг. 7-е изд. СПб. : Питер, 2002., 345 с.

<https://www.dissercat.com/>

[https://www.researchgate.net/publication/19261005 Stress Social Support and the Buffering Hypothesis](https://www.researchgate.net/publication/19261005_Stress_Social_Support_and_the_Buffering_Hypothesis)

<https://search.rsl.ru/ru/record/01002921559>

https://www.zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_3/783_lekcii_raznie_11/903.htm

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz